

KOREYA TA'LIM TIZIMIDA KOGNITIV FAOLLIKNI RIVOJLANTIRUVCHI DASTURLAR MAZMUNI

Ismoilova Nozimaxon Umaraliyevna

NamDU tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15867400>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Koreya ta'lim tizimida o'quvchilarni kognitiv faollikni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar, ularning mazmuni, ta'lim tizimidagi ahamiyati haqida fikr yuritiladi. Shuningdek ushbu dasturlar ta'lim sifatini oshirishga va o'quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatlarini ta'minlashga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: kognitiv faollik, interaktiv o'qitish, texnologiyalardan foydalanish, onlayn platformalar, simulyatsiyalar, loyihalar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются программы, направленные на развитие познавательной активности учащихся в корейской системе образования, их содержание и значение в системе образования. Также подчеркивается, что данные программы служат повышению качества образования и обеспечению будущей успешности учащихся.

Ключевые слова: познавательная активность, интерактивное обучение, использование технологий, онлайн-платформы, симуляции, проекты.

Abstract: This article discusses programs aimed at developing students' cognitive activity in the Korean education system, their content, and their importance in the education system. It is also emphasized that these programs serve to improve the quality of education and ensure the future success of students.

Keywords: cognitive activity, interactive learning, use of technologies, online platforms, simulations, projects.

Kognitiv faollik – bu o'quvchilarning bilim olish jarayonida faol ishtirok etishidir. Bu jarayon o'z ichiga muammolarni hal qilish, tahlil qilish, baholash va kreativ fikrlashni oladi.

Koreyada ta'lim tizimi yuqori sifatli va innovatsion yondashuvlarga asoslangan. O'quvchilarni kognitiv faollikni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar, o'qituvchilar tomonidan faol ravishda qo'llaniladi.

Kognitiv faollikni rivojlantiruvchi dasturlar sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

1. Interaktiv o'qitish.

2. Texnologiyalardan foydalanish

Onlayn platformalar: O'quvchilar uchun interaktiv darslar va o'yinlar, masalan, matematik o'yinlar yoki til o'rganish dasturlari.

Simulyatsiyalar: Hayotiy vaziyatlarni simulyatsiya qilish orqali o'quvchilar real hayotdagi muammolarni hal qilishni o'rganadilar.

3. Loyihalar: O'quvchilarga o'z loyihalarini yaratish imkonini berish, bu orqali ularning ijodkorligini va muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi.

Fikrlash o'yinlari: O'quvchilarni murakkab vaziyatlarga duchor qilib, ularni tahlil qilish va yechim topishga undaydi.

Kognitiv faollikni rivojlantiruvchi dasturlar o'quvchilarning:

- Muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi.

- Tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi.

- Ijodkorlik va innovatsion fikrlashni rag'batlantiradi.

Koreya Respublikasi matematika fanidagi yutuqlari bilan dunyoda tan olingan kam sonli davlatlardan biridir. Xalqaro baholash dasturlari, jumladan, TIMSS (Matematika va tabiiy fanlar bo'yicha xalqaro tadqiqotlar yo'nalishlari) 1999 va 2003-yilgi sikllari hamda PISA (Xalqaro o'quvchilarni baholash dasturi) 2000 va 2003-yilgi natijalari koreyalik o'quvchilarning, ayniqsa matematika bo'yicha, dunyo bo'yicha eng yuqori darajadagi bilimiga ega ekanligini ko'rsatdi¹.

Ushbu natijalar xalqaro miqyosda Janubiy Koreya ta'lim tizimiga, xususan matematik jihatdan iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashga oid metodikalarga bo'lgan qiziqishni sezilarli darajada oshirdi. Baholash dasturlarida ishtirok etgan koreyalik o'quvchilar orasida boshlang'ich, o'rta va yuqori sinf o'quvchilari, shuningdek, matematik sohada alohida qobiliyat namoyon qilgan iste'dodli o'quvchilar ham bo'lgan.

Ushbu yondashuvlar doirasida Janubiy Koreyada matematik qobiliyati yuqori bo'lgan bolalar uchun tashkil etilgan ixtisoslashtirilgan maktablar alohida e'tiborga loyiq. Bu maktablarda o'quvchilarning kognitiv faolligini chuqur rivojlantirish, abstrakt fikrlash va analitik tafakkur ko'nikmalarini shakllantirishga ustuvor ahamiyat beriladi. Dars jarayonlari odatdagi ta'limdan farqli ravishda yuqori murakkablik darajasiga ega bo'lgan topshiriqlar, tadqiqot elementlari va ilg'or matematik tushunchalarni o'z ichiga oladi².

Bu maktablarda qo'llaniladigan yondashuvlar boshlang'ich sinf bosqichidan boshlab o'quvchilarning matematik tafakkurini erta aniqlash va sistematik ravishda rivojlantirishga xizmat qiladi. Metodik yondashuvlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, muammoni hal qilish ko'nikmalarini, ilmiy izlanishga bo'lgan qiziqishini rag'batlantiradi. Bu esa ularning kognitiv faolligini doimiy yuqori darajada ushlab turishni ta'minlaydi.

Janubiy Koreya tajribasi shuni ko'rsatadiki, yuqori natijalarga erishish uchun nafaqat iste'dodni erta aniqlash, balki unga moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish ham zarur. Bu model boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv rivojlanishini rag'batlantirishda muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Koreya Respublikasi Prezidenti Yun Sok Yol o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralar chog'ida O'zbekistonda yuqori texnologik markaz (xab) tashkil etishga qaratilgan uch yillik strategik dastur bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Ushbu dastur doirasida "tayanch" yo'nalishlar sifatida quyidagi ustuvor sohalarda hamkorlik ko'zda tutilgan:

- avtomobilsozlikni rivojlantirish;
- O'zbekistonda mintaqadagi birinchi to'laqonli ilmiy-ishlab chiqarish yarimo'tkazgichlar klasterini yaratish;
- "aqli" qishloq xo'jaligini joriy etish;
- infratuzilmani modernizatsiya qilish;
- "yashil energetika" sohasidagi loyihalarni ilgari surish va boshqa yo'nalishlar³.

Sammit doirasida yigirmadan ortiq hamkorlik kelishuvlari imzolandi. Xususan, Samarqand xalqaro texnologiya universiteti (SIUT) hamda Sonnam sanoat majmuasi korporatsiyasi (Seong Nam Industrial Complex Corporation) o'rtasida o'zaro anglashuv

¹ College Board. Advanced Placement report to the nation 2006. N. Y., 2006.

² Welcome to Korean Minjok Leadership Academy, 2007. Электронная версия: <http://www.minjok.hs.kr>

³ <https://siut.uz/ru/press-center-ru/news-ru/1217-uz-kr>

to'g'risida memorandum imzolandi. Ushbu memorandum quyidagi keng ko'lamli imkoniyatlarni o'z ichiga oladi:

1. Akademik almashinuv dasturlari – SIUT talaba va o'qituvchilari xalqaro almashinuv dasturlarida qatnashish imkoniyatiga ega bo'ladilar;
2. O'quv dasturlarini ishlab chiqish – SIUT o'quv jarayoniga zamonaviy sanoat texnologiyalari va ilg'or koreys tajribasiga asoslangan amaliyotlarni integratsiya qilish ko'zda tutilgan;
3. Amaliyot, stajirovka va ishga joylashish – SIUT talabalari uchun Sonnam sanoat majmuasiga qarashli (3600 dan ortiq kompaniyalar) korxonalarda amaliyot o'tash, stajirovka qilish va kelgusida ishga joylashish imkoniyati yaratiladi.

Bu hamkorlik tashabbuslari nafaqat ilmiy-ta'limiy salohiyatni oshirishga, balki talabalarining kognitiv va amaliy faoliyatini jonlantirishga, ularni zamonaviy texnologik muhitda ishlashga tayyorlashga ham xizmat qiladi.

Koreyada boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantiruvchi dasturlar, o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi. Bu dasturlar ta'lim sifatini oshirishga va o'quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatlarini ta'minlashga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Демичева, Ю.А. Использование сервисов Web 2.0 в образовательной деятельности Выпуск 2: учебно-методическое пособие / Петропавловск-Камчатский: Камч. ИРО – 2017. – 100 с.
2. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании: Учебник для бакалавров / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. – М.: Дашков и К, 2016. –304 с.
3. Gülsüm Aşiksoy The effects of the gamified flipped classroom environment (GFCE) on students' motivation, learning achievements and perception in a physics course [Электронный ресурс] // Quality & Quantity. 2018. Vol. 52. № 1. P. 129—145. URL: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11135-017-0597-1.pdf>
4. Зверева Л. Г. Этапы и пути становления цифрового образования в России // International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2019. Vol. 1. № 1. P. 43—46. doi:10.24411/2500-1000-2018-10417
5. Daniel A. DeCaro, Marci S. DeCaro, Bethany Rittle-Johnson. Achievement motivation and knowledge development during exploratory learning [Learning and Individual Differences Volume 37](#), January 2015, Pages 13-26
6. Султонов Т. Проблемы развития интеллектуального потенциала независимой Республики Узбекистан (на примере развития научно-педагогических кадров высшей школы): дис. ... канд. филос. наук. – Ташкент, 1995. – С. 27.
7. Қодиров Б.Р., Қодиров К.Б. Мактабгача ёшдаги болаларнинг психофизиологик тараққиётида реакция тезлигининг ўрни. Бола шахсини ривожлантиришнинг долзарб муаммолари: II Халқаро илмий-амалий анжуманининг тезислар тўплами. –Т.: 2008. – 271-277 б.

8. Очилова Б.М. Янги Ўзбекистон таълим тизими. Journal of advanced research and stability (JARS) Volume: 01 Issue: 06/2021. – Б. 408-413.
9. Қодиров Б.Р., Қодиров К.Б. Мактабгача ёшдаги болаларнинг психофизиологик тараққиётида реакция тезлигининг ўрни. Бола шахсини ривожлантиришнинг долзарб муаммолари: II Халқаро илмий-амалий анжуманининг тезислар тўплами. –Т.: 2008. – 271-277 б.

INNOVATIVE
ACADEMY